

G‘ALLACHILIKDA ISHLAB CHIQRISH VA MAHSULOTLARNI QAYTA ISHLASH XARAJATLARI HISOBINING XUSUSIYATLARI VA XORIJ TAJRIBALARI

Sh.Yuldashev

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661300>

Annotatsiya. Mazkur maqolada g‘allachilik tarmog‘ida ishlab chiqarish va mahsulotlarni qayta ishlash xarajatlarini hisobga olishning nazariy-metodologik asoslari, uning tarmoqqa xos xususiyatlari hamda xorijiy mamlakatlarda qo‘llanilayotgan ilg‘or hisob tizimlari tahlil qilindi. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IFRS/IAS) asosida xarajatlarni tasniflash va hisobga olish usullari hamda ularni milliy hisob amaliyotiga joriy etish imkoniyatlari yoritildi.

Аннотация. В данной статье анализируются теоретические и методологические основы учета производственных и перерабатывающих затрат в зерновой промышленности, ее отраслевые особенности и передовые системы учета, используемые в зарубежных странах. Рассматриваются методы классификации и учета затрат на основе Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО/МСФО) и возможности их внедрения в национальную бухгалтерскую практику.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations of accounting for production and processing costs in the grain industry, its industry-specific features, and advanced accounting systems used in foreign countries. Methods for classifying and accounting for costs based on International Financial Reporting Standards (IFRS/IAS) and the possibilities of introducing them into national accounting practice are discussed.

Kalit so‘zlar: g‘allachilik, xarajatlar hisobi, qayta ishlash, tannarx, IFRS, xorij tajribasi, agrar hisob.

Ключевые слова: производство зерна, калькуляция себестоимости, переработка, себестоимость, МСФО, зарубежный опыт, сельскохозяйственный учет.

Keywords: grain production, cost accounting, processing, cost price, IFRS, foreign experience, agricultural accounting.

Kirish. G‘allachilik qishloq xo‘jaligining strategik muhim sohalaridan biri bo‘lib, aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. G‘alla ishlab chiqarish va qayta ishlash jarayonlari ko‘p bosqichli, uzoq muddatli va yuqori kapital talab qiluvchi bo‘lganligi sababli xarajatlarni aniq hisobga olish va tahlil qilish iqtisodiy samaradorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Bugungi kunda raqamli iqtisodiyot sharoitida xarajatlar hisobini xalqaro standartlarga moslashtirish, boshqaruv hisobini joriy etish va agrobiznesda zamonaviy hisob usullarini qo‘llash zarurati ortib bormoqda. Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning maqsadi g‘allachilikda xarajatlar hisobining xususiyatlarini aniqlash va xorij tajribasini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo‘llanildi:

- iqtisodiy tahlil va sintez usullari;
- solishtirma tahlil (milliy va xorij tajribasi);
- normativ-huquqiy hujjatlarni tahlil qilish;
- xalqaro moliyaviy hisobot standartlari (IAS 2, IAS 41, IFRS 13) asosida konseptual tahlil;
- statistik ma’lumotlarni taqqoslash va dinamik tahlil qilish.

Tadqiqot obyekti sifatida g‘alla ishlab chiqarish va uni qayta ishlash korxonalarini xarajatlari tizimi olindi.

Tadqiqot natijalari

G‘allachilikda xarajatlar hisobining tarmoqqa xos xususiyatlari

G‘allachilikda xarajatlar hisobining asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

1. Sezonlilik va uzoq ishlab chiqarish sikli – g‘alla ekishdan hosil yig‘ishgacha bo‘lgan davr 8–12 oyni tashkil etadi.
2. Tugallanmagan ishlab chiqarish (TICH) ulushining yuqoriligi – yil oxirida yetishtirilmagan hosilga qilingan xarajatlar aktiv sifatida hisobga olinadi.
3. Tabiiy omillarga yuqori bog‘liqlik – iqlim, suv ta’minoti va agrotexnika xarajatlar samaradorligiga ta’sir ko‘rsatadi.
4. Qo‘shimcha mahsulotlar mavjudligi – somon, kepak, chiqindilarning tannarxni taqsimlashda hisobga olinishi.
5. Texnologik kartalar asosida xarajatlarni normalashtirish – urug‘, o‘g‘it, yoqilg‘i, ish haqi va amortizatsiya xarajatlari meyorlar bo‘yicha hisoblanadi.

G‘alla mahsulotlarini qayta ishlashda xarajatlar hisobi xususiyatlari

G‘alla qayta ishlash korxonalarida (un, kombikorm, yog‘, kraxmal ishlab chiqarish) xarajatlar hisobining asosiy xususiyatlari:

- qayta ishlash jarayonida birlamchi va ikklamchi mahsulotlarning bir vaqtda olinishi;
- texnologik chiqindilar va yo‘qotishlarni hisobga olish;
- energiya, logistika va saqlash xarajatlarining yuqori ulushi;
- partiyalar bo‘yicha hisob (batch costing) va jarayonli hisob (process costing) usullarining qo‘llanilishi.

Xorij tajribalari tahlili

Yevropa Ittifoqi (YEI)

YEI mamlakatlarida g‘allachilik xarajatlari Full Cost Accounting va Activity-Based Costing (ABC) tizimlari asosida hisobga olinadi. Bu usul xarajatlarni texnologik operatsiyalar kesimida aniqlash imkonini beradi.

AQSH

AQShda fermer xo‘jaliklarida Farm Management Accounting System (FMAS) va Standard Costing qo‘llaniladi. Har gektar uchun standart xarajat meyorlari belgilanib, amaldagi xarajatlar bilan solishtiriladi.

Kanada va Avstraliya

Bu mamlakatlarda Precision Agriculture Accounting va raqamli platformalar (ERP, FarmERP, SAP Agriculture) orqali xarajatlar real vaqt rejimida hisobga olinadi.

Xitoy

Xitoyda davlat tomonidan subsidiyalangan agrar hisob tizimi joriy qilingan bo‘lib, xarajatlar elektron jurnallar va raqamli monitoring orqali nazorat qilinadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, g‘allachilikda xarajatlar hisobini takomillashtirish uchun xorij tajribasidan quyidagi yo‘nalishlarda foydalanish maqsadga muvofiq:

- xarajatlarni faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlash (ABC);
- standart xarajatlar va meyoriy tahlilni joriy etish;
- raqamli agrar hisob platformalarini qo‘llash;
- IFRS talablariga mos biologik aktivlar hisobini yuritish (IAS 41);
- qayta ishlash korxonalarida jarayonli hisob (Process Costing) tizimini rivojlantirish.

Shuningdek, milliy hisob tizimida agrar sohaning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda alohida standartlar va metodik qo‘llanmalar ishlab chiqish zarurligi asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdushukurov, X., Turdimurodov, Z., Raximova, U., & Ismatovich, A. A. M. (2024). AGROKLASTERLARDA TOVAR-MODDIY QIYMATLIKLAR HISOBINI BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *WORLD OF SCIENCE*, 7(4), 170-178.
2. Alikulov, A. M., & Ishturdiyev, H. (2024). Asalarichilikning qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotidagi o‘rni va uni rivojlantirish istiqbollari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
3. Alikulov, A. M., & Rustamova, F. (2024). Paxta-to‘qimachilik klasterlarida tola ishlab chiqarish xarajatlari tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
4. Alikulov, A. M., Ibodullaev, D., & Abdushukurov, X. (2024). Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta‘mirlash xarajatlari hisobini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
5. Alikulov, A., Eshmuradov, U., Yuldashev, S., Raximova, U., Yorbekova, D., & Ishturdiyev, H. (2024). Improving cost accounting for sales of agricultural products. *World of Science*, 7(4), 160-169.
6. Abdunazarova, S., Aliqulova, Z., & Eshmuradov, U. B. (2024). Agroklastarlarda biznes jarayonlari sotish hisobini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
7. Абдигаппарович, И. Х., & Юлдашев, Ш. Х. (2024). ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ЗАТРАТ И СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. *SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 7(1), 361-368.
8. Abdigapparovich, I. X. (2024). Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini tayyorlov va sotish xizmatlarini boshqarish. *Journal of innovations in scientific and educational research*, 7(2), 148-157.
9. Ishturdiyev, H., Tilabov, S., & Yusupova, E. (2024). Korxonalarda moliyaviy holatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar tahlili. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
10. Ergashev, F., & Ishturdiyev, H. (2024). Kichik biznes subyektlarining innovatsion loyihalarni moliyalashtirish yo‘llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(9).

11. Abdulhadovich, R. S. (2021). Issues On Analysing Production Processes By Using Practical Econometric Model. *International journal of trends in commerce and economics*, 11(1).
12. Abdulhadovich, R. S., & Gulnoza, S. (2022, October). INNOVATION ECONOMIC CONDITIONS MOBILE PROPERTY FACILITIES EFFICIENT MANAGEMENT CHARACTERISTICS. In *Archive of Conferences* (pp. 119-124).
13. Eshmuradov, U. B. T., Abdulohatovich, R. S., Narziyeva, G. Z., & Yorbekova, D. (2026). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA KAPITAL QO ‘YILMALAR HISOBINI TASHKIL ETISHNING NAZARIY ASOSLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
14. Eshmuradov, U. B. T., Yuldashev, S., Ruziyeva, D., & Fayzullayev, M. (2026). QISHLOQ XO ‘JALIK KORXONALARI BIZNES JARAYONLARIDA SEGMENTAR HISOBOTLARNING AHAMIYATI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
15. Tashmuratovich, E. U. B. (2026). AGROKLASTERLAR BOSHQARUV VA MOLIVAVIY HISOBIDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT) LAR SOTISH JARAYONI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 6(01), 89-96.
16. Eshmuradov, U. B. (2025). AGROKLASTERLARDA ICHKI SOTISH JARAYONIDA TRANSFERT BAHOLARNI BELGILASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
17. Eshmuradov, U. T. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF DETERMINING TRANSFER PRICES IN THE PROCESS OF INTERNAL SALES OF AGROCLUSTERS. *GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY*, 94.
18. Dilmurodov, F., Toshpulatov, J., Yuldashev, S., & Ismatovich, A. A. M. (2024). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIVAVIY NATIJALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(4), 222-231.
19. Eshmuradov, U. B. (2023). Sotish jarayonlari hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
20. Eshmuradov, U. B. (2024). Agroklastlar ichki sotish jarayonida transfert baholarni belgilashni tashkiliy-uslubiy jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
21. Olimjanovna, J. D., & Tashmuratovich, E. U. (2024). CONCEPT AND ACCOUNTING OF CAPITAL INVESTMENTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS. *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH*, 7(3), 188-188.
22. Tashmuratovich, E. U. (2023). Accounting and audit improvement of ready sale products in agrocluster. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 649-657.
23. Tashmuratovich, E. U. B., & Xaitovich, Y. S. (2024). G ‘ALLACHILIK KLASHTERLARIDA TRANSFERT BAHO BELGILASHNI USULLARI TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 4(01), 133-141.
24. Toshmuratov, D., & Eshmuradov, U. T. (2025). BUXGALTERIYA HISOBINING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MATERIALLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 4(47), 331-339.

25. Ismatovich, A. A. M., Raximova, U., Ishturdiyev, H., & Tuxtayev, Z. (2026). AGROKLASTERLARNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHDA BUXGALTERIYA BOSHQARUV HISOBINI TASHKIL ETISH VA YURITISH MUAMMOLARI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
26. Islamov, S. E., Yakubov, M. Z., Alikulov, A. I., Zhuraev, K. D., Makhmatmuradova, N. N., & Kudratov, R. (2025). Morphological and immunohistochemical characteristics of the thymus of newborns in the early neonatal period. *Reports of Morphology*, 31(4), 51-58.
27. Iryna, K., Olena, D., & Alikulov, A. (2024). Taxation Systems in the Agricultural Production Sphere in the Context of Resistance to Shadow Economy. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
28. Islamov, S., Alikulov, A., Shamatov, I., Makhmatmuradova, N., & Kudratov, R. (2024). Morphofunctional state of the adrenal glands of rats subject to repeated exposure to magnesium chlorate. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 118, p. 01015). EDP Sciences.
29. Alikulov, A. (2023). Organizational and methodological bases of accounting the costs of establishing vineyards.
30. Yuldashev, S., Yusupov, U., & Zokirov, B. (2024). G ‘alla urug ‘chiligida boshlang ‘ich hisob va ichki nazoratni takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
31. Yuldashev, S. (2024). G ‘allachilik klasterlarida buxgalteriya hisobi shakllarini takomillashtirish. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
32. Uralov, B., & Ishturdiyev, H. (2023). O ‘zbekistonda hududlar kesimida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish holati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
33. Yuldashev, S., & Ishturdiyev, H. (2023). Qishloq xo ‘jalik korxonalarida xarajatlar hisobi va mahsulot tannarxini takomillashtirish masalalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
34. Nasimjon, B., Yorbekova, D., & Fayzullayev, U. (2024). Qishloq xo ‘jaligi klasterlari va fermer xo ‘jaliklari faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
35. Yorbekova, D. (2024). Studying the Features of Innovative Development in The Agricultural Sector of the Economy. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
36. Muxammadkulovna, Y. D., Rabbimovna, R. U., & Bakhtiyorovna, N. G. (2023). Organization of Teaching Economics at the University. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 18, 30-32.
37. Yorbekova, D., & Raximova, U. (2023). Modern Foundations of Teaching Economics in University. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(2 Part 4), 173-176.
38. Raximova, U. Z. (2025). SAMARQANDDA INNOVATSION TURIZM LOYIHALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI KLASTER YONDASHUVI ASOSIDA BAHOLASH. *ZAMONAVIY TA’LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR*, 3(13), 140-146.
39. Jo‘rayev, F. D., & Raximova, U. Z. (2025). Econometric Assessment of Factors and Economic Efficiency of Foreign Investment Flows into Tourism Infrastructure Projects. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 49, 90-97.
40. Raximova, U. (2024). Qishloq xo ‘jaligi korxonalarida tovar-moddiy qiymatliklar hisobini takomillashtirish yo ‘nalishlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).

41. Raximova, U. (2024). Improving Accounting and Auditing of Inventories in Agricultural Clusters. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
42. Raximova, U., & Elmurodova, D. (2024). O ‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi va iqtisodiy o ‘sish uchun barqaror investitsiya muhitini ta’minlash masalalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
43. Рахимова, У., Асомиддинов, Х., Болтабаев, Д., & Хомидов, А. (2024). Перспективы развития бухгалтерского учета и аудита на основе международных стандартов. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
44. Narziyeva, G. (2024). Davlat budjetida boshqaruv xarajatlarini moliyalashtirishni takomillashtirish yo ‘llari va xarajatlarning optimallashtiruv muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
45. Narziyeva, G., & Raximova, U. (2023). Superior directions, modern trends and prospects for the development of the financial market. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
46. Narziyeva, G. B. (2025). Financial Literacy of Clients: Current Issues in Banking Practice. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 38, 24-27.
47. Baxtiyrovna, N. G., Laziz, I., Daler, H., & Husniddin, M. IMPROVING COST ACCOUNTING BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS: OPPORTUNITIES FOR ENHANCING ENTERPRISE PERFORMANCE. *European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E)*, 2938-3625.
48. Guzal, N., Baxtiyrovich, D. X., & Alisher o‘g‘li, R. S. (2026). KORXONALARDA XARAJATLARNI TAN OLIISH VA BAHOLASHNING XALQARO MEZONLARI: STATISTIK VA DIAGRAMMATIK TAHLIL. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
49. Guzal, N., Ravshan, B., & Aminjon, T. (2026). KORXONALARDA XARAJATLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA BOSHQARUV HISOBOTI TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
50. Guzal, N., Muxtorovich, B. U. B., & Abdumalik o‘g, O. K. N. (2026). XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA XARAJATLAR HISOBINI JORIY ETISH SAMARADORLIGI. *SHOKH LIBRARY*, 1(1).
51. Fayzullayev, M. (2025). QISHLOQ XO ‘JALIK KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALAR VA ULAR BUXGALTERIYA HISOBINING XUSUSIYATLARI. *MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT*, 3(12).
52. Nematullayevich, F. M. (2025). QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALARNI MODERNIZATSIYALASH XARAJATLARI HISOB I TASHKILIY-USLUBIY JIHATLARI. *AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT*, 3(2), 138-144.
53. Рузиева, Д. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. *Экономическое развитие и анализ*, 2(10), 183-196.
54. Ruziyeva, D. (2024). Qishloq xo‘jaligi korxonalarida inventarizatsiya natijalari tahlilining nazariy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(7).
55. Faxridinova, R. D. (2024, February). CHARACTERISTICS OF INVENTORY OF BASIC EQUIPMENT IN AGROCLUSTER. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE “PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITAL TRANSFORMATION ECONOMIES IN*

THE CONDITIONS OF DEEPENING INTEGRATION PROCESSES OF DEVELOPING COUNTRIES"-Kraków, Poland (Vol. 1, pp. 37-41).

56. Ruziyeva, E., & Eshmuradov, U. (2024). Assessment of the ESG rating of banks. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
57. Faxridinova, R. D. (2024, January). INVENTORY IN AGROCLUSTERS AND ITS IMPROVEMENT. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC E-CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"*-Ankara, Turkey (Vol. 1, pp. 45-50).
58. Faxridinova, R. D. IMPROVING INVENTORY AND FINANCIAL ANALYSIS OF ITS RESULTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(2), 330-334.
59. Rahimov, S. (2024, November). Econometric model of the economic relations of banking system and its forecasting. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3244, No. 1, p. 020040). AIP Publishing LLC.
60. Rahimov, S. A., & Abdivaitova, U. A. (2024). Econometric analysis of interdependence of factors of production of industrial products. *GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY*, 60.
61. Raximov, S. A. (2023). BANK TIZIMIDA IQTISODIY JARAYONLAR VA MUNOSABATLARNING EKONOMETRIK TAHLILI. *Academic research in educational sciences*, 4(3), 178-183.
62. Kudratov, R., & Abduxaliqova, F. (2024). Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida qishloq xo 'jalik ishlab chiqarishining samaradorligi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
63. Salamov, I., Kudratov, R., & Nazarova, M. (2024). Yalpi ichki va hududiy mahsulotning ko 'payishida faol tadbirkorlikning o 'rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
64. Salamov, I., Kudratov, R., & Xamdanova, N. (2024). Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashda iqtisodiy samaradorlikni oshirishning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
65. Salamov, I., Nazarova, M., Kazakova, Z., Jonibekov, F., Kudratov, R., Ulmasova, O., ... & Xudayberdiyeva, M. R. (2024). Faol tadbirkorlar faoliyatida kambag 'al oilalarni iqtisodiy-ijtimoiy holatini yaxshilash imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(2).
66. Kudratov, R. (2024). Chorvachilik tarmog 'ida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
67. Salamov, I., Kudratov, R., & Janibekov, F. (2024). Uchqora uzumi-mayizini yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).